

ВАЛЮТА ҚИММАТЛИКЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ОЛИШ ЁКИ ЎТКАЗИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ФОШ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

А.Машарипов

ИИВ Академияси Магистратураси тингловчиси,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12644540>

Аннотация: ушбу мақолада валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш билан боғлиқ жиноятларни фош этишни такомиллаштириш бўйича илғор хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳамда уни миллий қонунчиликка имплементация қилиш асослантилган.

Калит сўзлар: валюта қимматликлари, қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш, хорижий тажриба, терговга қадар текширув, фош этиш, тактика.

Аннотация: в данной статье представлен опыт передовых зарубежных стран по совершенствованию раскрытия преступлений, связанных с незаконным приобретением или перемещением валютных ценностей, и его имплементации в национальное законодательство.

Ключевые слова: валютные ценности, незаконное приобретение или передача, зарубежный опыт, доследственная проверка, разоблачение, тактика.

Annotation: this article presents the experience of advanced foreign countries in improving the detection of crimes related to the illegal acquisition or transfer of currency values and its implementation into national legislation.

Key words: currency values, illegal acquisition or transfer, foreign experience, pre-investigation investigation, exposure, tactics.

Жаҳон иқтисодиётидаги муаммоларга қарамасдан янги услоҳлар йиллари мобайнида Ўзбекистон иқтисодиёти 20 фоизга ўсди [1].

Иқтисодий тадқиқотлар ва услоҳотлар маркази шарҳида мамлакатнинг жорий макроиқтисодий ҳолати таҳлил этилиб, 2023-2024 йил учун прогнозлар берилган.

Унда ялпи ички маҳсулот, саноат, инвестициялар, истеъмол харажатлари, инфляция, фоиз ставкалари, кредитлаш, ички ва ташқи савдо, давлат бюджети харажатлари ва даромадлари, циклик мослаштирилган бюджет баланси каби кўрсаткичлар таҳлил қилинган. Шунингдек, миллий иқтисодиёт ривожланишининг ҳолати ва асосий тенденцияларининг мониторинги, шу жумладан, қисқа муддатли иқтисодий истиқболларини шакллантирувчи пул-кредит ва фискал соҳалардаги давлат сиёсати масалалари қамраб олинган [2].

Бироқ, иқтисодий соҳада шундай ривожланишлар билан бир қаторда унга қарши қаратилган бир қатор жиноятлар, шу жумладан валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш жиноятларининг содир этилиши кузатилмоқда.

Жумладан, статистик таҳлилларга кўра, валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш жиноятлари 2022 йилда эса **283 та** жиноят аниқланган бўлса, шундан пинхона шароитда содир этилганлари **190 та** бўлса, ушбу жиноятларнинг **5 таси** шу кунгача фош этилмаган. 2023 йилнинг 10 ойида эса ушбу турдаги жиноятлар **266 тани** ташкил этган бўлса, шундан пинхона шароитда содир этилганлари **158 та**, ушбу жиноятларнинг **85 таси** эса шу кунгача фош этилмаган [3].

Кўриниб турибдики, ушбу турдаги жиноятларнинг фош этилмаган қисми қарийб бир неча юз баробарга ошиб кетган. Бу боис уларни фош этиш тактикасини такомиллаштиришни тақазо этмоқда.

Пул (валюта) деганда, миллий пул бирликлари билан бир қаторда, жиноят содир этилган вақтда муомалада бўлган хорижий пул бирликлари ҳам тушунилади. Тўлов воситаси сифатида муомалада бўлмаган, лекин у ёки бу нуизматик қимматга эга бўлган қадимий тангалар пора предмети сифатида олинган тақдирда «моддий қимматга эга бўлган бошқа мулклар» кўринишидаги пора олиш сифатида баҳоланиши лозим.

Моддий қимматга эга бўлган бошқа мулклар деганда, айирбошлаш қийматига эга бўлган ҳар қандай мулкни, шу жумладан чет эл валютаси, чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар – фонд бойликлари (акция, облигация ва бошқалар) ва бошқа кўринишдаги валюта қимматликларини ҳам тушуниш мумкин [4].

Ушбу турдаги жиноятларни фош этишни такомиллаштириш бевосита хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини ўрганиш ва уларнинг илғор тажрибасини миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш билан ҳам узвий боғлиқдир.

Жумладан, **Россия Федерациясининг** Жиноят-процессуал кодексида асосий тушунча сифатида тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари (5-м); терговчининг суриштирув органига тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш ҳақида ёзма топшириқлар бериши(38-м); суриштирув органи сифатида ички ишлар ходимлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш ваколатига эгаллиги(40-м); тезкор-қидирув фаолиятини натижаларидан исботлашда фойдаланиш(89-м); ҳибсда сақланаётган гумонланаётган шахсга нисбатан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш

зарур бўлганида, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи суриштирув органи ходимининг гумон қилинувчи билан учрашувларига жиноят иши олиб борилаётган суриштирувчи, терговчи ёки суднинг ёзма рухсати билан йўл қўйилиши (95-м); жиноятга оид хабарларни текширишда суриштирув органига тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш бўйича ёзма топшириқ бериши; суриштирувчи, терговчининг тақдимномаси асосида прокурор рухсати билан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши 30 кунга узайтирилиши(144-м 3-қ.) дастлабки терговни амалга оширувчи тергов гуруҳи ишига тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи мансабдор шахсни жалб қилиниши(163-м 2-қ.); терговчи тергов ҳаракатига тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахсини жалб қилиб, баённомада қайд этиши(164-м 7-қ.) каби қоидалар назарда тутилган [5].

Қозоғистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида асосий тушунча сифатида биринчи инстанция суди тезкор-қидирув фаолиятини назорат қилувчи прокурорнинг процессуал ҳаракатларига рухсат бериши (7-м 9-қ.); тезкор ҳисобларни, ношкора ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари материалларини лозим топганда талаб қилиш ваколатини судга берилгани (53-м 6-қ.); терговчи юритувидаги жиноят иши бўйича ўтказилган суриштирув органининг ношкора тергов ҳаракатлари ва тезкор ҳисоблари билан танишиши(60-м 9-қ.); жиноят ишига жалб қилинган гувоҳ тезкор-қидирув фаолияти, ношкора тергов ҳаракати материаллари, шахсга доир маълумотлардан ташқари жиноят иши бўйича аризачининг аризаси, кўрсатмаси, бошқа ҳужжатлар билан танишиб чиқиш ҳуқуқига эгаллиги (651-м 2-қ.11-б); ношкора тергов ҳаракатларини амалга ошириш(30-боб) [6] каби қоидалар белгиланганлигини кўриш мумкин.

Беларусь Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида эса халқаро қидирувда юрган шахсни топшириш асосий тушунча сифатида белгиланиб, қидирувда юрган шахсни ушлашда комплекс тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириши(6-м); суриштирув органи жиноятларнинг олдини олиш, фош этишда зарур тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириши(37-м 2-қ. 4-б.); суриштирув органи раҳбари жиноят иши бўйича терговчи, прокурор ва судни ёзма топшириқлари бажарилишини, шунингдек, жиноятларни олдини олиш, аниқлаш ҳамда фош этиш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишни ташкил этиши,

суриштирувчиларга тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш ҳақида кўрсатмалар бериши(38- м 2, 4-қ.); суриштирув олиб бораётган шахс суриштирув органи раҳбарига тезкор-қидирув тадбирлари, тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларни амалга ошириш бўйича кўрсатма бериш тўғрисида асосли илтимоснома билан мурожаат қилиши(39-м 3-қ.); тезкор-қидирув фаолиятига амалга оширувчи органларга махфийлик асосида кўмаклашаётган ёки ошкора кўмаклашаётган бошқа шахс ва тезкор-қидирув фаолиятига амалга оширувчи орган ходимининг розилигини олмасдан туриб гувоҳ тариқасида сўроқ қилинмаслиги (60-м 8-б.); гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, гувоҳнинг кўрсатмалари, шу жумладан, уларнинг аудио ва видео ёзувлари; эксперт хулосалари; ашёвий далиллар; тергов ҳаракатлари баённомалари, суд мажлисининг аудио ёки видео ёзувлари, тезкор-қидирув фаолияти материаллари, ахборот ташувчи воситалар далилларнинг асосий манбасини ташкил этиши(88-м 2-қ.); телефон сўзлашувларини эшитиш тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида баённома тузилиши(99-м); тезкор-қидирув фаолияти давомида олинган материаллар қонунчиликка биноан текширилган ва баҳоланганда далил бўлиши(101-м); тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш орқали далилларни йиғиш (103-м); терговчининг ёзма топшириғида кўрсатилган жойда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органни ходими тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириб, бу ҳақида 10 кун ичида жавоб маълумотномасини тақдим этиши (184-м 4-қ.); тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органга кўмаклашган шахс ёки махфий асосда кўмаклашган шахсларни тергов ҳаракатларига жалб этиш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ва ушбу шахсларнинг розилиги олинб, хавфсизлик чоралари кўрилган ҳолда амалга оширилиши(192-м 4-қ.) ыайд этилган [7].

Шунингдек, **Озарбайжон Республикасининг** Жиноят-процессуал кодексида жиноятларни фош этиш, бедарак йўқолган шахсларни қидириб топиш ёки йўқолган мулкни излаш бўйича прокурор ва терговчининг топшириғи асосида тезкор-қидирув чоралари амалга оширилиши ва кўрилган чоралар ҳақида хабарномани қабул қилиши(84, 85-мм); суриштирувчи томонидан жиноятларни фош этиш, бедарак йўқолган шахсларни қидириб топиш, йўқолган мулкни излаш юзасидан тезкор-қидирув чораларни кўриш ҳақида суриштирув органига топшириқ бериши; кейинчалик жиноят иши терговчи, прокурорга тақдим

этилганида, терговчи ва прокурорнинг ёзма кўрсатмасига биноан суриштирув органи томонидан тезкор-қидирув чоралари амалга оширилиши; суриштирув органи раҳбари тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширилишини ташкиллаштириши (86-м); Озарбайжон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун талабалари асосида тезкор-қидирув фаолияти амалга оширилиб, жиноят-процессуал кодексга биноан текширилиб, баҳолангандан сўнгига далил ҳисобланиши(137-м); тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг жисмоний ёки юридик шахслардан иш юзасидан далилларни тўплаши(143.2-м); ҳибсга олинган шахсни тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш мақсадида тергов ҳибсхонасидан вақтинча ушлаб туриш жойига кўчиришга йўл қўйилмаслиги(1591-м 6-б); тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи суриштирув органи ходими томонидан хизмат вазифасини бажариш билан боғлиқ ёки бошқа содир этган жинояти ҳақидаги хабар прокурор томонидан кўриб чиқилиши(208-м 2-қ.) каби қоидалар белгиланганлигини кўриш мумкин.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш жиноятларини фош этишни такомиллаштиришда юқорида қайд этилган хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш, келгусида ушбу турдаги жиноятларни фош этишни такомиллаштириш, уларга қарши курашишга ўзининг самарали хиссасини қўшиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. <https://strategy.uz/index.php?news=1200> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 16.01.2024 й);
2. https://uza.uz/posts/iqtisodiy-tadqiqotlar-va-islohotlar-markazi-ozbekiston-iqtisodiyoti-58-foizga-osgan_544907 (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 17.01.2024 й);
3. Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқий статистика ва тезкор-ҳисоб маълумотлар марказининг маълумотномаси;
4. <https://uzmarkaz.uz/uploads/2021/02/2018-otazonov-aa-boskaruv-tartiiga-karsi-kurasukuskull.pdf>; (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 17.01.2024 й);
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от

18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.10.2022 г.) // Электрон манба: continent-online.com (мурожаат вақти: 29.11.2022).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г.) // Электрон манба: continent-online.com (мурожаат вақти: 29.11.2022).

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.07.2021 г.) // Электрон манба: continent-online.com (мурожаат вақти: 29.11.2022).

8. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года № 907-IQ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.07.2022 г.) // Электрон манба: continent-online.com (мурожаат вақти: 30.11.2022).

